

АСА ҚӘУІПЛИ КЕСЕЛЛИКЛЕРДИҢ АЛДЫН АЛЫҰДА ИСЛЕНИП АТЫРҒАН ИЛАЖЛАР

Р.Бабатаев

Хожели районы АЖБ АЖПБ ага инспекторы капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19329336>

Аса қәуіпши кеселликлер қатарына Қрым-Конго, от-жара, қутырыў, бруцеллөз, корона вирусы кеселликлери кириб, бул кеселликлер менен шалыныў нәтийжесинде копшилик жағдайларда аўыр ақибетлерге алып келиўи мүмкин.

От жара кеселлиги өткир жуқпалы кеселлик болып, кеселлик хайўанлардан адамға жуғыўи мүмкин. Кеселликти халық арасында Сибир жарасы, илөхий жалын, Иран апаты, жаман жара деп те жүритиледи. Кеселликтиң жуғыўи: Тийкарынан шарўа менен шуғылланыўшылар, гөш өнимлерин қайта ислеўшилер, аңшылар, хәмде кесел хайўан өнимлерин жетерли муғдарда зыянсызлантырылмағанда хәм гигиена қағыйдалары бузылғанда кеселлик жуғыўи мүмкин.

Хайўанларда хәм адамларда ушырасатуғын, нерв системасының аўыр жарақатланыўи менен кешетуғын, тек өлим менен тамамланатуғын өте қәуіпши жуқпалы кеселлик, қутырыў кеселлиги болып есапланады. Адамларға қутырыў кеселлиги 90-95 % жағдайларда ийтлерден, қалған 5-10 % басқа хайўанлардан өтеди. Кеселлик қозғатыўшысы вирус, кеселликке шалынған хайўан силекейи арқалы териниң жарақатланған жерине түсиўи нәтийжесинде жуғады. Соның ушын, үй хайўанлары хәм шарўа малларын бағыў қағыйдаларына, яғный оны барқулла байланған халда бағыў, қараўсыз халда қалыўына жол қоймаў, хәр 6 айда 1 мәртебе үй хайўанларын ветеринария врачлары көригинен өткирип турыў, қутырыў хәм басқада жуқпалы кеселликлерге қарсы емлетий талап етиледи.

Бул атап өтилген аса қәуіпши кеселликлердиң алдын алыў мақсетинде Шоманай районы Айрықша жағдайлар бөлими, районлық Санитария эпидемиология тынышлық хәм жәмийет салатлығы бөлими, районлық Ветеринария хәм шарўашылықты раўажлантырыў бөлимлери менен биргеликте халық арасында үгит-нәсият жумыслары барқулла алып барылып атыр. Сондай-ақ саўда орынларының санитария-тазалық жағдайлары, микробты тасыўшы токсинларды келтириб шығарыўшы жағдайлардың алдын алыў мақсетинде барқулла бақлаў жумыслары амелге асырылмақта.